

МАМЛАКАТ ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИГА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВ

А.Қ.Абдурахмонов¹, А.Т.Тохиров², Абдуғанийев М³

¹Тошкент кимё технология институти доц

²Тошкент кимё технология институти катта ўқитувчиси

³Тошкент кимё технология институти магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6664421>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 15th June 2022

KEY WORDS

ташқи иқтисодий
фаолият, экспорт,
импорт, халқаро саво

ABSTRACT

Ушбу мақолада ташқи иқтисодий фаолият тўғрисида назарий ёндашувлар, ташқи иқтисодий фаолиятни ривожлантириш мамлакат иқтисодиёти учун зарурияти, халқаро савдо назариялари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Ҳозирги кунда жаҳон хўжалиги секин суръатлар билан ривожланиб бормоқда. Ишлаб чиқаришнинг ўсиши глобаллашувнинг кучайишига, у эса ўз навбатида, халқаро савдонинг ривожланишига боғлиқ бўлди.

Халқаро савдонинг ривожланиши давлатларнинг ташқи савдога бўлган муносабатларининг ўзгариши натижасида бўлди. Яъни, кўпчилик давлатлар савдода бир қадар эркин айрибошлаш тамойилига амал қила бошладилар. Бироқ барча давлатлар ўз шароитларидан келиб чиққан ҳолда бу қоидага амал қилишган. Бунинг устига, эркин савдони ёқловчи давлатларнинг барчаси ҳам бирданига бундай сиёсатга ўтишмаган, балки, ташқи савдони аста – секинлик билан эркинлаштириб боришган.

Халқаро савдо энг кўхна мавзулардан бири ҳисобланади. Халқаро савдонинг ўзи мамлакатлар ўртасидаги савдо алоқалари бўлиб, у товар

ва хизматларни ишлаб чиқарган мамлакатлар билан уни сотиб олувчи мамлакатлар ўртасидаги ўзаро олди — сотди муносабатлари тушунилади ёки бошқача айтганда, у товарлар импорти ва экспортдан иборат бўлади.

Экспорт ва импорт суммасининг пулда ифодаланиши мамлакатнинг ташқи савдо айланмасини намоён этади. Ташқи савдонинг асосида халқаро меҳнат тақсимоти ётади. Ташқи савдонинг ривожланиш хусусияти ва даражаси ҳамда аҳамияти ишлаб чиқаришнинг хусусияти ва даражаси билан характерланади.

Жаҳон тараққиётининг ўзига хос хусусиятга эга бўлган белгиси ташқи иқтисодий алоқаларнинг, аввало, ташқи савдонинг тез ўсишида намоён бўлади. Ташқи савдо халқаро ҳамкорликнинг ишлаб чиқариш, илмий – техникавий ва бошқа шакллари билан бир қатордаги халқаро иқтисодий муносабатларнинг муҳим шакли ҳисобланади.

Бу муносабатлар халқаро меҳнат тақсимоти ва мамлакатларнинг маълум маҳсулот ишлаб чиқаришига ихтисослашуви натижасида пайдо бўлган бўлиб, хозирда тоборо ривожланиб борапти. Халқаро товар алмашинуви шу муомилада иштирок этаётган мамлакатларнинг ишлаб чиқариш самарадорлигини ошишига сабабчи бўлади, чунки бу мамлакатлар ўзлари истеъмол қилаётган товар ва хизматларни ўзлари ишлаб чиқариш заруриятидан холис этади. Халқаро савдо бўлганлиги сабабли мамлакатлар чет эл товар ва хизматларидан устунликка эга бўлган, рақобатбардош товар ва хизматларни ишлаб чиқарилишига шу бозор сигментининг ихтисослашувига ва аксинча, чет мамлакатларига нисбатан рақобатбардош бўлмаган товар ва хизматларни олиб кирилишига эришдилар. Бир неча асрлардан буён турли мамлакат иқтисодчиларини мамлакатларнинг нима учун бир — бирлари билан савдо қилиш ва уларнинг халқаро савдодаги ихтисослашувларига қандай омиллар таъсир қилиш сабаблари қизиктириб келган ва бунга жавоб топишга ҳаракат қилишган. Шундан кейин аста — секин халқаро

савдо назариялари пайдо бўла бошлаган. Лекин шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, халқаро савдо назарияси тарихининг икки асри давомида, яъни XVIII аср охирларидан бошлаб, унинг кўпгина муаллифлари мамлакатлар ўртасида давлат аралашмаган, эркин савдо алоқалари тарафдорлари бўлишган. Жаҳон тараққиётининг ўзига хос хусусиятга эга бўлган белгиси ташқи иқтисодий алоқаларнинг, аввало, ташқи савдонинг тез ўсишида намоён бўлади. Ташқи савдо халқаро ҳамкорликнинг ишлаб чиқариш, илмий – техникавий ва бошқа шакллари билан бир қатордаги халқаро иқтисодий муносабатларнинг муҳим шакли ҳисобланади.

Ҳар қандай мамлакат ташқи савдонинг ҳолатини унинг савдо баланси орқали баҳолаш мумкин. Ташқи савдо баланси товарларнинг экспорт ва импорт ва реэкспорт операциялари бўйича барча пул тушими ва тўловларнинг нисбатини ифода этади. Савдо баланси, ўз навбатида, мамлакат тўлов балансининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Тўлов баланси хорижий ҳамкорлар билан нафақат товар, балки пул соҳасида ҳам амалга ошириладиган операцияларни акс эттиради.

1-расм.Ташқи савдо усуллари.

Шу билан биргаликда ташқи савдо алоқаларига таъсир кўрсатувчи бир қатор омиллар мавжуд бўлиб, улар қуйидагилардан иборат:

- мамлакатнинг табиий – иқлимий шароитлари;
- мамлакатнинг индустриал тараққиёт даражаси;
- ишлаб чиқаришнинг илмий – техникавий ва технологик салоҳияти;
- мамлакатдаги демократик вазият ва ақлий салоҳият;
- халқ менталитети ва миллий анъаналари;
- аҳолининг харид қобилияти.

Жаҳон тажрибаси ҳамда ўз миллий иқтисодиёти тараққиётининг шарт – шароитларини ҳисобга олиб, Ўзбекистон мустақилликка эришганининг биринчи кунларидан бошлаб, ташқи иқтисодий соҳасида аниқ йўналишларни белгилаш бўйича амалий тадбирлар белгилади.

Бу йўналишлар давлатнинг асосий дастурий ҳужжатларидан акс эттирилган ва республиканинг тегишли қонунларида мустақамлаб қўйилади. Ташқи савдо соҳасидаги мўлжалланган мақсадларга эришиш Ўзбекистон халқаро иқтисодий, ҳамкорликда қатнашишдан келадиган

афзалликлардан мумкин қадар кўпроқ амалда фойдаланиш имконини беради. Бу афзалликлар – товар ва хизматларнинг ички ва ташқи нархлари ўртасидаги фарқ маҳсулот ишлаб чиқариш кўламларини кенгайтириш, илғор хорижий фан – техника тажрибасидан фойдаланиш ва чет эл капиталларини жалб этиш ҳисобига миллий иқтисодий самарадорлигини оширишдан иборат. Дунё алоқаларида давлатлараро капитални тақсимлаш иқтисодий ўсишнинг фаол омили бўлиб хизмат қилади. Иқтисод байналмилаллашган сари капитал фаолияти миллий доирадан чиқиб халқаро мазмун касб этади. Мамлакатлараро капитал экспорти юз беради. Жаҳон ҳўжалиги ривожининг дастлабки пайтларида капитал саноати ривожланган мамлакатлардан чиқиб, қолоқ мамлакатлар томон йўналтирилган. Дунё алоқалари цивилизациялашган сари капитал харакати умумжаҳон доирасида юз бериб, унинг оқими ҳар тарафлама бўлади. Ривожланган мамлакатлар ўртасида ҳам капитал экспорти пайдо бўлади. Хатто капитал кам ривожланган давлатлардан илғор мамлакатларга ҳам ўтади. Пул жамғармаларнинг

инвестицияларга айланиши
капиталнинг халқаро миқёсда кўчиб
юришини билдиради.

References:

1. И.С.Хотамов, Г.А.Абдилакимов «Ташқи иқтисодий фаолиятни бошқариш» фани (Ўқув қўлланма). - Т.: ТДИУ, 2017.160 бет.
2. Бекмуродов А.Ш., Гимранова О.Б., Шамшиева Н.Н. Оммабоп иқтисодиёт: моҳият ва асосий тушунчалар. Илмий-оммабоп нашр. - Т.: Иқтисодиёт, 2017. - 197 б.
3. Карпова С.В. Международный маркетинг. Учеб. пособие для вузов, 2-е изд. – М.: Экзамен, 2017 – 288с.